

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ECONOMÍA
REDIELUZ

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS CAPSIM®
EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
**(Proposal for the implementation of the Capsim® business simulator in university
teaching of economic and social sciences)**

Autores:

Michelle Ocando. CI. 32.469.265

María Contreras. CI. 27.909.947

Isaac Ramírez. CI. 31.778.247

Eva Aguirre. CI. 31.727.155

Diover Cubillán. CI. 27.378.611

Camilo Torres. CI. 17.180.285

Maracaibo, septiembre de 2024.

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS
CAPSIM® EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES

**Proposal for the implementation of the Capsim® business simulator in
university teaching of economic and social sciences**

**María Contreras¹, Michelle Ocando¹, Isaac Ramírez¹, Eva Aguirre¹, Diover
Cubillán¹ y Camilo Torres¹**

¹Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo -
Venezuela.

ORCID:

clubfinanzasluz@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se enfoca en la propuesta para la implementación del simulador de negocios CAPSIM® en la enseñanza universitaria de las ciencias económicas y sociales en la Universidad del Zulia. El objetivo general es desarrollar una estrategia que promueva el aprendizaje significativo y la aplicación de conceptos económicos en un entorno simulado, facilitando así la formación integral de los estudiantes. Como pregunta de investigación se planteó qué impacto tiene la implementación de simuladores de negocios en el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de ciencias económicas y sociales. La metodología aplicada en esta investigación consistió en una revisión exhaustiva de la literatura existente y la elaboración de una propuesta de implementación del simulador de negocios Capsim en la enseñanza de las ciencias económicas y sociales. Los resultados obtenidos revelaron que la implementación de simuladores de negocios, como Capsim, mejora significativamente el desarrollo de habilidades prácticas, lo que se traduce en un mejor desempeño académico. Además, se identificó un bajo índice de uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza actual, lo que subraya la necesidad de integrar métodos más dinámicos y prácticos en el currículo educativo. El análisis de los datos sugiere que la metodología propuesta, que abarca cinco etapas (diagnóstico, preparación, planificación, ejecución, evaluación y control), es efectiva para potenciar las habilidades de formación profesional de los estudiantes. Esta metodología no sólo facilita un aprendizaje más interactivo, sino que también prepara a los futuros profesionales para enfrentar situaciones reales en el ámbito empresarial, contribuyendo así a su empleabilidad y desempeño en el mercado laboral. En conclusión, la investigación destaca la importancia de incorporar simuladores de negocios en la educación superior como una herramienta clave para el desarrollo de competencias prácticas y la mejora de la calidad educativa en las ciencias económicas y sociales.

Palabras clave: Simulador, CAPSIM®, Habilidades, Implementación, Educación.

Área: Ciencias Humanas y Socioeconómicas.

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la formación de los estudiantes en el ámbito de las ciencias económicas se enfrenta a desafíos significativos. La educación tradicional, centrada en la transmisión de conocimientos teóricos, a menudo no logra preparar adecuadamente a los futuros profesionales para las complejidades del entorno empresarial real. En este contexto, la gamificación y, en particular, el uso de simuladores de negocios, emergen como herramientas innovadoras y efectivas que pueden transformar la experiencia de aprendizaje en las aulas universitarias (Biel, 2022).

Por otra parte, los simuladores de negocios permiten a los estudiantes experimentar de manera práctica la toma de decisiones empresariales en un entorno controlado y seguro. A través de la simulación, los estudiantes pueden aplicar conceptos teóricos de economía, contabilidad, administración y mercadeo, enfrentándose a situaciones reales que requieren análisis crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Esta metodología activa no sólo fomenta un aprendizaje más significativo, sino que también promueve el desarrollo de habilidades blandas esenciales, como la comunicación, la negociación y el liderazgo.

La importancia de los simuladores de negocios radica en su capacidad para involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo, donde se convierten en protagonistas de su educación. Al participar en simulaciones, los alumnos pueden experimentar las consecuencias de sus decisiones, reflexionar sobre sus resultados y ajustar sus estrategias en tiempo real. En este trabajo, se explorará la implementación de la gamificación/simulación en la enseñanza de las ciencias económicas y sociales en la universidad, con un enfoque particular en el uso del simulador de negocios CAPSIM.

Además, se analizarán las ventajas y desventajas de esta metodología, así como su impacto en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. A través de esta investigación, se busca contribuir al desarrollo de propuestas educativas que integren los simuladores como herramientas clave en la formación de los futuros profesionales de las ciencias económicas y sociales. De esta manera, se aborda el principal desafío que enfrenta la fuerza laboral del futuro: la metodología de enseñanza y formación actual no se encuentra alineada con las realidades del entorno empresarial contemporáneo (Capsim, 2018).

OBJETIVOS

Objetivo general

- Desarrollar una propuesta general para la implementación del simulador de negocios CAPSIM en la enseñanza universitaria de las ciencias económicas y sociales, promoviendo el aprendizaje significativo y la aplicación de conceptos económicos en un entorno simulado.

Objetivos específicos

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso del simulador de negocios CAPSIM en instituciones educativas, analizando su impacto en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes.
2. Elaborar un plan general para la implementación del simulador de negocios CAPSIM en el currículo de las ciencias económicas y sociales, incluyendo recursos necesarios, cronograma y estrategias de capacitación.

Los simuladores de negocios en el contexto pedagógico

La inclusión de simuladores de negocios en la enseñanza universitaria de las ciencias económicas se justifica no solo por la necesidad de modernizar los métodos pedagógicos, sino también por la evidencia empírica que respalda su efectividad en el desarrollo de competencias prácticas en los estudiantes. Este trabajo, que propone el uso de simuladores como estrategia de enseñanza-aprendizaje, complementa otras investigaciones que han demostrado que la formación teórica, aunque fundamental, resulta insuficiente para preparar a los futuros profesionales ante los desafíos del entorno empresarial actual.

De tal forma que se menciona la investigación titulada “Simulador de Negocio como Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje Empresarial” de Velasco y Mesías (2020), se centra en el uso de simuladores de negocios como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Administración de Empresas en una Institución de Educación Superior en Ecuador. Se busca abordar la problemática de la enseñanza teórica en los módulos de negociación empresarial, que no se complementa con un proceso práctico adecuado.

En dicha investigación se los autores se preguntaron ¿Cómo afecta la falta de práctica en la enseñanza de la negociación empresarial en el desempeño académico de los estudiantes?, ¿Qué impacto tiene la implementación de simuladores de negocios en el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de Administración de Empresas?, ¿Cuáles son las etapas más efectivas en la metodología de enseñanza utilizando simuladores de negocios?

Los hallazgos de los autores, indican que la implementación de simuladores de negocios mejora significativamente el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes, lo que se traduce en un mejor desempeño académico. Además, se evidenció un bajo índice de uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza actual, lo que resalta la necesidad de integrar métodos más dinámicos y prácticos en el currículo.

El análisis de los datos recopilados sugiere que la metodología propuesta, que comprende cinco etapas (diagnóstico, preparación, planificación, ejecución, evaluación y control), es efectiva para potenciar las habilidades de formación profesional de los estudiantes. La utilización de simuladores de negocios no sólo facilita un aprendizaje más interactivo, sino que también prepara a los futuros profesionales para enfrentar situaciones reales en el ámbito empresarial.

En el mismo orden de ideas, el trabajo de investigación titulado “El uso de simuladores como herramienta de apoyo para la enseñanza de la Estrategia de Negocios en la Educación Superior” de García et al., (2019) investiga la efectividad de los simuladores de negocios como herramientas de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, específicamente en la materia de Estrategia de Negocios.

En dicho estudio, se plantearon como preguntas de investigación: ¿Cómo se compara la efectividad del simulador de negocios con otras herramientas de enseñanza-aprendizaje?, ¿Qué nivel de satisfacción y recomendación tienen los estudiantes respecto al uso del simulador en su formación académica?

Para responder a dichas interrogantes se utilizó una encuesta que constó de 10 preguntas enfocadas en evaluar la efectividad del simulador de negocios. La encuesta fue aplicada a 105 estudiantes de último semestre de ciencias económicas, quienes habían cursado la materia de Estrategia de Negocios en el semestre anterior.

Los resultados mostraron que el 53% de los estudiantes calificó el ejercicio de simulación en un nivel alto en comparación con otras actividades realizadas durante su carrera, mientras que solo el 16% lo calificó como bajo. Además, un 65% de los estudiantes recomendaría el uso del simulador como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el futuro, en contraste con un 13% que no lo recomendaría.

Además, el análisis de los datos sugiere que los simuladores de negocios no sólo facilitan la comprensión de conceptos teóricos, sino que también permiten a los estudiantes aplicar estos conceptos en un entorno virtual, lo que minimiza los riesgos asociados con decisiones empresariales en el mundo real.

Este enfoque práctico y competitivo fomenta el desarrollo de habilidades gerenciales y aumenta la motivación de los estudiantes, haciendo que el proceso de aprendizaje sea más atractivo y efectivo. Esto último coincide con Biel (2022), quien plantea que las actividades gamificadas facilitan la comprensión de conceptos complejos, como la clasificación de empresas y las estrategias de marketing.

En este caso, Capsim es una empresa que se dedica a crear simuladores de negocio, en la que sus soluciones tienen cuatro niveles de complejidad (figuras 2, 3, 4 y 5), y crean entornos donde los participantes se convierten en gerentes ejecutivos que pueden competir directamente con otros equipos reales o simulados. Deberán analizar datos, formular estrategias y tomar decisiones en áreas de marketing, producción, finanzas e investigación y desarrollo.

Figura 1. Departamentos que componen la simulación de CAPSIM®.

Fuente: Capsim (2018)

Plan general para la implementación del simulador CAPSIM® en el currículo de Ciencias Económicas y Sociales

1. Objetivos de la implementación

- **Mejorar la calidad educativa:** Integrar herramientas prácticas que complementen la teoría impartida en clases, facilitando una comprensión más profunda de conceptos económicos y empresariales.
- **Desarrollar habilidades prácticas:** Fomentar el desarrollo de habilidades en toma de decisiones, análisis financiero, estrategia empresarial y trabajo en equipo.
- **Aumentar la competitividad de los egresados:** Preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos reales en el mercado laboral, aumentando su empleabilidad y desempeño profesional.
- **Fomentar la innovación educativa:** Incorporar metodologías de enseñanza modernas que promuevan el aprendizaje activo y participativo.

2. Recursos necesarios

Recurso	Detalles
Tecnológicos	- Licencias de software CAPSIM: Adquisición de licencias para estudiantes y docentes. - Equipamiento informático: Computadoras y acceso a internet.
Humanos	- Equipo de coordinación: Profesores y coordinadores. - Instructores capacitados: Personal docente formado en el uso de CAPSIM. - Soporte técnico: Personal disponible para asistencia técnica.
Financieros	- Presupuesto para licencias y equipamiento. - Fondos para capacitación: Recursos para formación del personal docente y técnico. - Costos operativos: Gastos de mantenimiento y soporte continuo.
Infraestructura	- Aulas de computación: Espacios equipados para sesiones prácticas. - Salas de conferencias: Para talleres y capacitaciones. - Biblioteca de recursos: Guías de uso, manuales y estudios de caso.

Fuente: Autores (2024)

3. Cronograma de implementación

Fase	Actividades Clave	Duración
Fase 1: Planificación y preparación.	- Formación del comité de implementación. - Evaluación de licencias y necesidades tecnológicas. - Elaboración del presupuesto y plan de capacitación.	Meses 1-2
Fase 2: Adquisición y configuración.	- Adquisición de licencias y actualización de equipamiento. - Configuración del software en sistemas universitarios.	Meses 3-4
Fase 3: Capacitación del personal.	- Talleres para docentes y asistentes. - Sesiones de práctica con el simulador para el personal docente.	Meses 5-6
Fase 4: Implementación piloto.	- Introducción de CAPSIM en cursos seleccionados. - Evaluación del desempeño y recopilación de feedback.	Meses 7-8
Fase 5: Implementación completa.	- Ajustes basados en la fase piloto. - Extensión del uso de CAPSIM a más cursos.	Meses 9-12
Fase 6: Evaluación y mejora continua.	- Evaluación del programa de implementación. - Documentación de resultados y mejores prácticas.	Post 12 meses

Fuente: Autores (2024)

4. Estrategias de capacitación

4.1. Para el personal docente

Estrategia	Descripción
Talleres presenciales	Sesiones interactivas desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas de CAPSIM.
Webinars y cursos online	Flexibilidad y acceso a materiales de aprendizaje en cualquier momento.
Sesiones de mentoría	Asignación de expertos para apoyar a profesores nuevos en el uso de CAPSIM.
Materiales didácticos	Manuales, guías de uso, videos tutoriales y casos de estudio.
Evaluaciones y certificaciones	Pruebas de conocimiento y certificaciones para asegurar la competencia en el uso del software.

Fuente: Autores (2024)

4.2. Para los estudiantes

Estrategia	Descripción
Introducciones en clase	Presentaciones iniciales sobre el propósito y funcionamiento de CAPSIM.
Sesiones prácticas guiadas	Actividades supervisadas para familiarizarse con el simulador.
Recursos online	Tutoriales, foros de discusión y materiales de apoyo complementario.
Competencias y proyectos	Desafíos y proyectos para incentivar el uso creativo y estratégico del simulador.
Soporte técnico y académico	Asistencia para resolver dudas y problemas técnicos durante el uso del simulador.

Fuente: Autores (2024)

5. Monitoreo y Evaluación

Indicador de rendimiento	Descripción
Desempeño académico	Evaluar el impacto de CAPSIM en el desempeño académico de los estudiantes.
Satisfacción del personal	Medir la satisfacción y competencia del personal docente con la herramienta.
Mejora de habilidades	Analizar la mejora en habilidades prácticas y aplicadas de los estudiantes.
Feedback continuo	Recopilar opiniones de estudiantes y profesores mediante encuestas y entrevistas.
Informes y documentación	Elaborar informes detallados sobre el progreso, documentando casos de éxito y áreas que requieren mejoras para futuras referencias.

Fuente: Autores (2024)

6. Sugerencias y buenas prácticas

- **Sostenibilidad:** Asegurar que la implementación sea sostenible a largo plazo mediante una planificación financiera y operativa adecuada.
- **Flexibilidad:** Mantener una actitud flexible para adaptar el programa según las necesidades cambiantes de estudiantes y profesores.
- **Colaboración:** Fomentar la colaboración entre diferentes departamentos y facultades para enriquecer la experiencia educativa.
- **Actualización constante:** Estar al tanto de las actualizaciones y mejoras del software CAPSIM para mantener la relevancia y eficacia de la herramienta.

CONCLUSIONES

Al integrar simuladores en el currículo, se facilita un aprendizaje activo y experiencial que permite a los estudiantes aplicar conceptos teóricos en situaciones simuladas, mejorando así su capacidad de análisis, toma de decisiones y resolución de problemas (Rincón et al., 2021). Esta propuesta no sólo responde a las demandas del mercado laboral internacional, que busca profesionales con habilidades prácticas, sino que también enriquece el proceso educativo al fomentar un ambiente de aprendizaje más dinámico y participativo.

Las simulaciones de Capsim están diseñadas para ofrecer oportunidades enfocadas en una práctica profunda, lo que las hace más efectivas que herramientas pasivas como libros de texto, videos o conferencias. La “práctica profunda” se distingue claramente de la “práctica ordinaria”. Por ejemplo, alguien que conduce diariamente al trabajo puede acumular miles de horas al volante, pero esto no lo convierte en un conductor experto. La clave de la práctica profunda es la autoconciencia, es decir, prestar atención consciente a lo que se hace bien y a lo que no. Este enfoque es tan crucial que los científicos han acuñado un término específico para describirlo: “metacognición”, que se refiere a la capacidad de reflexionar sobre cómo pensamos y aprendemos (Kim, 2021).

El uso de sistemas de simulación empresarial, como Capsim, no sólo facilita la creación de ecosistemas locales similares al involucrar a un gran número de usuarios en un mercado virtual, sino que también puede ser una herramienta valiosa para la formación empresarial individual. Estos sistemas son útiles tanto para estudiantes como para profesionales en el ámbito empresarial, ofreciéndoles una experiencia práctica y personalizada que mejora su comprensión y habilidades en la gestión de negocios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Biel, V. M. (2022). Gamificación en el aula de Economía de la Empresa. Doctoral dissertation, Universidad de La Rioja. Disponible en: <https://investigacion.unirioja.es/documentos/637c9d3d01d6e413742b3853> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Capsim. (2018). Preparing Students for the Future with Experiential Learning. Capsim Management Simulations, Inc. Disponible en: <https://www.capsim.com/blog/getting-future-ready-with-experiential-learning> (consulta: 2024, septiembre 10).
- García, M. A., González, E. S., y Pedroza, G. (2019). El uso de simuladores como herramienta de apoyo para la enseñanza de la Estrategia de Negocios en la Educación Superior. Vinculatégica EFAN, 4(1), 352-359. Disponible en: <https://doi.org/10.29105/vtga4.1-909> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Kim, J. J. (2021). Understanding of business simulation learning: Case of capsim. 4th Industrial Research, 1(1), 31-40. Disponible en: <https://doi.org/10.20498/fir.2021.1.1.31> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Rincón, C.A., Solano, O. J., y Lemos de la Cruz, J. E. (2021). El uso de los juegos digitales de simulación en la enseñanza-aprendizaje de la contabilidad: una revisión de la literatura. Academia y Virtualidad 14(1), 117-131. Disponible en: <https://doi.org/10.18359/ravi.5173> (consulta: 2024, septiembre 10).
- Velasco, M. C., y Mesías, J. M. (2020). Simulador de Negocio como Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje Empresarial. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31160> (consulta: 2024, septiembre 10).

ANEXOS

Figura 2. Departamento: Investigación y desarrollo.

Fuente: Capsim (2024)

Figura 3. Departamento: Mercadeo.

Fuente: Capsim (2024)

Figura 4. Departamento: Producción.

Fuente: Capsim (2024)

Figura 5. Departamento: Finanzas.

Fuente: Capsim (2024)

Figura 6. Proforma.

Star Summary Proforma					
These are your star projections for next round					
	Sales ^①	Profit ^①	Stock Price ^①	Contribution Margin ^①	Emergency Loan ^①
This Year	\$40,800	\$2,676	\$14.77	20.7%	\$0
Last Year	\$40,800	\$2,490	\$11.16	20.0%	\$0
Change	\$0	\$186	\$3.61	0.7%	\$0
	★	★	★	★	★

Fuente: Capsim (2024)